

O'ZBEK ATAMASINING UMUM MILLAT ETNONIMIGA AYLANISHI

Qobulov Mohirjon Tohirjon o'g'li

Andijon davlat universiteti Tarix fakulteti

Tarix yo'nalishi 4-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8429428>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Sobiq Sovet ittifoqi tarkibida O'zbekiston hududida elat va urug'larning yagona o'zbek xalqi bo'lib shakllanish jarayonini yoritishga xarakat qilingan..

Kalit so'zlar: elat, urug', millat, dialekt, sart, turkiy til, laxja, o'zbek atamasi, dashti qipchoq o'zbeklari, aholini ro'yhatga olish, milliy o'zlik,

O'zbekiston SSR tashkil topgach uning hududida istiqomad qiluvchi barcha turkiy tilli qavm va elatlar o'zbek etnik nomi bilan ataladigan bo'ldi. O'zbek deb ataluvchi xalqning tili qadimdan shu zaminda o'troq hayot kechirib kelayotgan turkiy qabila va elatlarning dastlab Chig'atoy nomi ostida birlashib, uning forsiy va arabiydashgan adabiy varianti shakllangach bu til (o'zbek adabiy tili) 18-asrdan boshlab Movarounnahr va unga tutash viloyat va tumanlar aholisining yozma va jonli ona tiliga aylandi. Bu til turkiy tillar oilasining sharqiy jo'qiyuvchi variant dialektlaridan farq qilib, tarixiy tilshunoslik fanida yo'qiyuvchi turkiy til, ya'ni eski o'zbek tili deb ataladigon bo'ldi va yangi tashkil etilgan O'zbekiston SSR ning rasmiy ona tili va millat tili sifatida qabul qilindi. Demak yangi tashkil topgan suveren Respublika O'zbekiston, uning asosiy xalqi o'zbeklar, milliy davlat tili o'zbek tili deb ataladigon bo'ldi. Bularni qonuniylashtiruvchi qarorlar qabul qilindi. Biroq uni amaliy xayotga tatbiq etish o'z-o'zidan tabiiy kechmadi. O'zbekiston tarkibiga kirgan turkiy xalqlarning ko'chmanchilar toifasiga xos qabila va urug'chilik ananalari, shahar va qishloq axolisining sart atalmish toifasiga xos o'troqlik, madaniy va maishiy yuksaklik g'ururi, ularni bir nom ostida tezda qorishib, birlashib ketishi yo'lida oson kechmadi. Turkiy tilli qabila va urug'lar o'zlari uchun o'zbek eli nomini shon-sharaf deb bilsa ham qabilaviy nomlarini amaliy xayotda unutmaz, o'zaro muomila va etnik mansublik haqida gap ketganda, Ibrohim qarluq, Otabek chigil, Arslon do'rman, Mirza nayman, Botir qo'ng'iro't kabi o'z ismlariga qaysi qabila yoki urug'ga tegishli ekanliklarini takidlashda davom etaverar edilar. Turkiy sartlarning o'zbek nomi ostida o'z etnik mansubligini tan olishi ham dastlabki kezlarda ular uchun og'ir kechardi. Bu vaziyatni to'g'ri baholay olgan markaz birinchi navbatda o'z eli va millatini faqat va faqat o'zbek nomi bilan yuritishga qaratilgan qarorlar qabul qilindi, urug' va qabilaviy nomlarini davlat hujjatlarida, amaliy hayotda tilga olish qat'iy man etildi. Mahalliy matbuot va radioda o'zbek atamasi umumxalq, o'zbek millatining etnik mano va mazmun kasb ettirishga qaratilgan targ'ibot ishlarini olib bordi va targ'ibot ishlari sobiq sovet ittifoq tarkibida jahon xaritasida O'zbekiston nomli milliy davlat tug'ilganlini xalq ommasi ongiga singdirishga qaratildi. Maktab va oliy ta'lim o'quv qo'llanmalari darsliklari o'zbek tilida yozilib targ'ibot tashviqot ishlari olib borildi, maktablarda xech qanday qabila lahja yoki sart tili haqida og'iz ochmaslik ularning barchasi endilikda faqat o'zbek tili nomi ostida yuritilishi haqida ko'rsatmalar berildi. Faqat tadqiqotchi olimlarga istisno tariqasida ularning qabilaviy nomlarini qo'llashga ruhsat berildi. Bu ishlarning barchasi yakka hokimlik mafkurasida olib borildi, aslida o'zbek atamasining etnik ma'no kasb etib borishi asta sekin o'zbek xonliklari davrida boshlanib bu yo'nalishda dastlabki qadamlar tabiiy ravishda o'sha davrda qo'yilgan edi. Xozirgi O'zbekiston hududlarida 18-asrda tashkil etilgan uch xonlik tepasida Dashti Qipshoq o'zbeklarining uch yirik qabilalari turar edi. Siyosiy hokimiyat ta'sirida mahalliy o'troq turklar psixologiyasida

o'zbek nomiga nisbatan asta sekinlik bilan xayrixohlik uyg'ona boshlaydi. Ungacha tez-tez bo'lib turadigon qabilaviy urushlar mehnatkash ommasining tinch hayotini bezovta qilar edi. Mustamlakachilik davriga kelganda mustamlakachilar o'z manfaatini o'ylab bularga chek qo'ydi. O'zbek nomini etnik mazmun kasb etishda badiiy ijod vakillari ham jalb etildi Abdulla Qodiriy, G'ofur G'ulom, Hamid Olimjon, Komil Yashin, Uyg'un va Abdulla Qaxhhorlar edilar. Xalq xo'jaligini tiklash mamlakatni industrialashtirish tufayli o'rta osiyo jumladan O'zbekistonda qabilaviy urug' ayirmachilik barham topib Respublika hududida faoliyat ko'rsatayotgan jamoa va umumjamiyatning yutug'i o'zbek farzandi erishgan yutuq ekanligi xalq ongiga singdirib yuborildi. O'zbeklarning millat bo'lib uyushish jarayoni 1940-yillar o'rtasida tugallandi. Nihoyat o'zbek millati shakllanishi bilan uning milliy xarakteri va o'zbeklarga xos mentaliteti shakllandi. Eng muhimi Respublika o'zbeklari orasida milliy o'zlikni anglash xissi mavj urib, o'zbek so'zi ularning umumiy etnik nomi sifatida xamma tomonidan tan olindi. Masalan agar 1926-yilda o'tkazilgan aholini ro'yhatga olish jarayonida Farg'ona vodiysi va Toshkent vohasida yashaydigan 32784 kishi o'zini qipchoq deb, 50078 kishi Qurama, 21565 kishi turk deb yozdirgan bo'lsalar, 1939-yilda ularning hammasi o'zlarini o'zbek deb atadilar. Xulosa qilib aytganda 1924-yilgi milliy chegaralanish amalga oshgach o'zbek nomi yangi tashkil topgan O'zbekiston SSRning xalq nomiga aylanib bordi. Shunday qilib sobiq sovet ittifoqi tarkibida yangi tashkil topgan Respublika O'zbekiston, uning fuqarolari o'zbek xalqi, o'zbek millati nomi bilan tarix maydonida o'z aksini topdi.

References:

1. A. Aсқаров. Ўзбек халқининг келиб чиқиши тарихи. Тошкент Ўзбекистон НМИУ, 2019.
2. А.Асқаров. Ўзбек халқининг этногенези ва этник тарихи. Тошкент Университет нашриёти. 2007.
3. К. Шониёзов Ўзбек халқининг шаклланиш жараёни. Тошкент шарқ нашриёти. 2001.
4. Р.Шамсутдинов, Ш.Каримов. Ватан тарихи 2. Тошкент шарқ нашриёти.2010.
5. Халимбетов Ю.М. Миллий менталитетимиз-истиқболимиз таянчи. «Ўзбек халқининг келиб чиқиши: илмий-методологик ёндашувлар, этногенетик ва этник тарих» мавзусидаги Республика илмий-назарий семинар материаллари. Тошкент 2007.